

Аналіз методології патентно-кон'юнктурних досліджень у бувшому СРСР та країнах СНД

Васильєв О.В., к.т.н., доцент, Чьочь В.В., к.т.н., доцент,
Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві

Для аналізу методик патентно-кон'юнктурних досліджень будуть відібрані публікації, що мають безпосереднє відношення до цього предмету досліджень починаючи з 1982 року. Всі вони представлені у розділі «Список використаних джерел». Переважно це продукт науково-методичних досліджень Всесоюзного науково-дослідницького інституту патентної інформації (ВНДІПІ) при Державному комітеті по винаходам і відкриттям ДКНТ бувшого СРСР.

Хронологічно, всі публікації орієнтовані на різні версії стандартів ГОСТ 15.011 «Порядок проведення патентных исследований» та ГОСТ 15.012 «Патентный формуляр» версій 1982 та 1996 року. Діаграма зв'язків публікацій між собою представлена на рис. 2.1.

На рис. 2.1. також представлені дані років публікацій. Бібліометричний аналіз означеної групи публікацій дає можливість зробити наступні висновки:

1. Більшість робіт методичного характеру щодо організації патентних досліджень контекстно прив'язані до стандарту ГОСТ 15.011-82.

2. Історично в обох випадках відбувалися публікації під типовою назвою «Методические рекомендации по проведению патентных исследований»[1-4,6], які передували перед публікаціями методичного характеру, що мали галузеву спеціалізацію [7,9,10,10], або присвячувалися більш комплексним дослідженням із застосуванням методів вивчення економічної кон'юнктури, матричних методів функціонально-вартісного аналізу [5] тощо. В деяких випадках [8,10], публікації носили чітко прикладний характер і описували прикладні випадки досліджень для прикладів ОГД.

3. Відповідно до цілей окремих публікацій методичного характеру використовувалися різні методи аналізу даних, що мали патентне походження від базових кваліметричних, або якісних показників (динаміка патентування у натуральних одиницях, або кількість патентів на душу населення) до більш визначених з точки зору вимог математичної статистики [2].

4. Методичні прийоми всіх публікацій передбачали обробку даних у закладах централізованого державного управління, які оперативно отримували

комплексні дані економічного характеру, які визначалися у результаті впровадження значної частини винаходів у виробництво. Це гарантувало досить легке поєднання параметрів патентного і економічного характеру і забезпечувало коротко управлінську дистанцію від установ, які проводили аналіз до органів державного управління, які забезпечували координацію виробничих організації різних галузей, або народного господарство в цілому.

Література

1. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований/ Звягинцева Т.И.- М: ВНИИПИ. -1991, 115 с.
2. Методические рекомендации по проведению патентных исследований./Скорняков Э.П., Омарова Т.Б., Чельшева О.В. – М: ВНИИПИ, 1997, 171 с.
3. Методика патентного поиска по способам и устройствам измерения .сиспользованием матриц/ Александров Л.В., Зыль В.П.- М: ВНИИПИ. - 1986, 102 с.
4. Методические рекомендации по проведению патентных исследований./ Под ред. Павловской Т.И. – М: ВНИИПИ, 1984
5. Мельникова Л.И., Романова Н.И., Столяров А.М. Патентные исследования на различных этапах создания и освоения объектов техники. – М.:ВНИИПИ.- 1987, 143 с.
6. Пічкур О.В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві: (монографія). - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. - 697 с.
7. Принципы, методы, правила и приемы технико-экономической оценки технических решений / Александров Л.В, Карпова Н.Н. – М: ВНИИПИ.-1990, 59 с.
8. Рекомендации по исследованию уровня и тенденций развития техники на основе патентной информации/ Орлова Н.С.- М: ВНИИПИ.- 1988, 89 с.
9. Создание рубрикаторов в терминах МКИ для оценки уровня и анализа тендейций развития проблем науки и техники./ Тимофеева Н.М., Бунова М.А. – М:ВНИИПИ.- 1988,47 с.
10. Фейгельсон В.М. Патентные исследования при эксплуатации объектов техники и утилизации вторичных ресурсов, а также работах по охране окружающей среды. – М: ВНИИПИ НПО «Поиск».- 1987, 54 с.

Рис. 2.1. Аналіз методик патентно-кон'юнктурних досліджень згідно ГОСТ 15.011 «Порядок проведення патентних досліджень» та ГОСТ 15.012 «Патентный формуляр»